

PENINGKATAN PERTUMBUHAN KUNYIT PUTIH (*Curcuma zedoaria Roscoe*) YANG DITAMBAHKAN FUNGI EKTOMIKORIZA

Putri Widya Astuti (2010422012) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari proses metabolisme yang berlangsung dalam tumbuhan. Fisiologi tumbuhan juga mempelajari karakteristik tumbuhan yang meliputi berbagai proses sintesis kimiawi yang rumit dan cara berbagai proses tersebut berintegrasi untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan. Faktor-faktor iklim dan interaksi antara tumbuhan dan organisme penunjang juga menjadi fokus dari fisiologi tumbuhan. Bidang dalam fisiologi tumbuhan sangat beragam dan bisa dicampursarikan dengan bidang lain. Salah satu bidang yang dapat dicampursarikan adalah mikrobiologi. Menurut Dwidjoseputro (2003) Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba, jasad renik. Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu dari biologi, dan memerlukan ilmu pendukung kimia, fisika dan biokimia. Mikrobiologi sering disebut ilmu praktek dari biokimia. Dalam mikrobiologi diberikan pengertian dasar tentang sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan, mikrobiologi terapan di bidang lingkungan dan pertanian. Dari pencampuran kedua bidang ini pasti didapat banyak teori baru yang uni dan menarik dari bidang fisiologi tumbuhan dan mikrobiologi bisa didapatkan berbagai stimulan ataupun zat pengatur tumbuh dari berbagai mikroorganisme dari bidang mikrobiologi.

Menurut penelitian Alamsjah (2016) pertama pemanfaatan fungi ektomikoriza sebagai bagian dari ekosistem hutan masih banyak yang belum diketahui karakter dan potensinya, khususnya di Sumatera Barat. Menurut Alexander dan Selosse (2009), penelitian mengenai mikoriza pada hutan tropis masih sangat sedikit. Sebagian besar penelitian fungi ektomikoriza dilakukan pada Dipterocarpaceae terutama genus Shorea, Pinaceae dan Gnetaceae. Hal ini menjadi inspirasi bagaimana teknologi fungi ektomikoriza turut memberikan andil menjadi input teknologi dalam mempercepat pertumbuhan bibit tumbuhan hutan, berupa pemanfaatan kekayaan fungi ektomikoriza di hutan tropika dan menggunakannya kembali fungi ektomikoriza yang telah diseleksi dan diinokulasi kembali ke bibit tumbuhan hutan. Dari alasan inilah kemungkinan fungi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai tanaman lain seperti tanaman obat yang bermanfaat seperti Kunyit putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) termasuk kedalam family Zingiberaceae, merupakan salah satu tanaman obat anti kanker. Perbanyak tanaman kunyit putih secara konvensional membutuhkan waktu yang lama, minimal Sembilan bulan sejak penanaman serta membutuhkan lahan yang luas dan biaya perawatan yang mahal (Syukur, 2004). Hal ini diduga menjadi penyebab kelangkaan dan mahal harga beli dari rimpang tanaman ini, selain itu dikarenakan tanaman ini juga dicantumkan dalam tanaman obat komersial yang banyak diminati (Syukur dan Hernani, 2001). Mengingat begitu banyaknya potensi tanaman obat ini untuk

diusahakan secara komersial, diperlukan cara pengadaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara, dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat mengubah proses fisiologi tanaman (Idris, 2014). Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994) zat pengatur tumbuh seperti sitokinin digunakan dengan konsentrasi lebih besar daripada auksin. Dari beberapa zat pengatur tumbuh ini bisa diganti dan dialihkan menggunakan fungi yang jumlahnya melimpah di alam seperti fungi ektomikoriza. Fungi ektomikoriza banyak dijumpai di alam, berasosiasi dengan berbagai pohon tropis di antaranya Dipterocarpaceae, Eucalyptus dan Pinus (Smith dan Read, 2008), serta Gnetaceae (Wulandari 2002). Namun demikian, keberadaan fungi ektomikoriza indigenus dapat menurun maupun hilang bersamaan dengan hilangnya pohon inang yang berasosiasi dengannya akibat kebakaran hutan dan land clearing. Hilangnya pohon inang berakibat hilangnya fungi ektomikoriza yang berasosiasi (Alamsjah, 2016).

Dari hasil penelitian Idris (2014) dapat dilihat bahwa konsentrasi sukrosa dan BAP berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas dari eksplan *C. zedoaria*. Meskipun persentase hidup eksplan 100% namun tidak semua eksplan mampu untuk membentuk tunas karena respon yang terjadi berbeda-beda seperti penyerapan hormon BAP pada setiap perlakuan sehingga persentase muncul tunas juga berbeda. Pada pengamatan jumlah eksplan yang membentuk tunas, terlihat bahwa eksplan *C. zedoaria* yang ditanam pada media kontrol menghasilkan jumlah tunas rendah yaitu 33% hal ini diduga karena kandungan zat pengatur tumbuh BAP yang ada didalam tumbuhan saja tidak mencukupi untuk merangsang terbentuknya tunas dan apabila ditambahkan zat pengatur tumbuh eksogen berupa BAP terjadi peningkatan eksplan yang membentuk tunas menjadi dua kali lebih banyak dibandingkan kontrol. Bhojwani dan Razdan (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi sitokinin maka jumlah tunas yang tumbuh semakin banyak tetapi pertumbuhan masing-masing tunas terhambat. Dari hal ini lah yang menyebabkan munculnya banyak cara dan zat pengatur tumbuh lain seperti penggunaan mikroorganisme fungi ektomikoriza dalam mengatur dan meningkatkan potensi penumbuhan kunyit putih.

Dari beberapa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penumbuhan tunas kunyit putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) dapat dilakukan dengan penambahan mikroorganisme fungi ektomikoriza. Hal ini dikarenakan fungi ektomikoriza yang telah diseleksi dan diinokulasi kembali ke bibit tumbuhan. Kemudian jumlahnya melimpah di alam dan bisa diinokulasikan dari hutan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, I, and M. A. Selosse. 2009. *Mycorrhizas in Tropical Forests: a Neglected Research Imperative*. New Phytol
- Bhojwani, S.S. dan M.K. Rajdan. 1983. *Plant Tissue Culture, Theory and Practise*. Elsevier Scientific Pub Amsterdam
- Dwidjoseputro, D. 2003. *Dasar - Dasar Mikrobiologi*. Djambatan. Jakarta.
- Feskaharny, Alamsjah (2016) Keanekaragaman Fungi Ektomikoriza di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas dan Pengaruh Beberapa Fungi Potensial Terhadap Pertumbuhan Bibit Kayu Pasang (*Lithocarpus urceolaris* (Jack) Merr.). *Doctoral thesis*, Universitas Andalas.
- Hendaryono, D. P. S. dan A. Wijayani. 1994. *Teknik Kultur Jaringan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Idris, M, Dola Ratna Yulizar, Zozy Aneloi Noli. 2014. Induksi Tunas Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*) Pada Media MS Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi BAP dan Sukrosa Secara In Vitro. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Padang
- Smith, S.E dan D.J. Read. 2008. *Mycorrhizal Symbiosis. 3rd Edition*. London. Academic Press.
- Syukur, C. 2004. *Temu Putih Tanaman Obat Anti Kanker*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta
- Syukur, C. dan Hernani. 2001. *Budidaya Tanaman Obat Komersial*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta
- Wulandari, A.S. 2002. Beberapa Gatra Biologi Ektomikoriza Scleroderma pada Melinjo. *Disertasi*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.